

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RINALYN N. BONOTAN, MAEd

Instructor III
Surigao del Norte State University- Malimono Campus
Surigao del Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18981991

Sapat Na Sa Akin

Kung mayroon mang pinakamahiwaga,
Na naisin kung isulat sa talata,
Iyon ay ang puso kung paano tumibok,
Kung gaano ang sakit kung matusok.

Makakagawa ng mga bagay na di akalain,
Sobra-sobra kung maghain,
Makapagpapatawad ng paulit-ulit
Pagmamahal na buo at 'di pilit.

Kaya, huwag mong intindihin,
Dahil sapat na sa akin,
Naibigay ko ang hiling ng aking puso,
Pagmamahal na para sa'yo ay ituro.

Ang ginawa ay para sa aking sarili,
Pagtupad ng dinidikta walang panghalili,
Kahit 'di mo akong kayang mahalín,
Malaman ang totoo ay sapat na sa'kin.